

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ФАОЛИЯТИДАГИ ХАМКОРЛИГИ

Норқизилов Илхом Шоймурод ўғли

ИИБ Академияси 316-гурух курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10401179>

Аннотация: Ушбу мақолада профилактика инспекторининг мамурий ҳудудда ҳуқуқбузарликларни олдини олишда ҳуқуқбузарликларни бевосита амалга оширувчи органлар ва бошқа жамоат тузилмалари билан ҳамкорлигини ўзига хос хусусиятлари баён этилган.

Калит сўзлар: профилактика инспекторининг ҳамкорликдаги фаолияти, жамоат тузилмалари, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва бартараф этиш.

Мамлакатимизда ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликнинг сони ошиб бориши, бутун дунё миқёсида глобал муаммога айланиб бораётганлиги ҳеч биримизга сир эмас. Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар, янгиланишларнинг туб мазмун моҳиятини “ҳалқ давлат органларига эмас, давлат органлари халққа ҳизмат қилиши керак”, “инсон манфатлари ҳамма нарсадан устун”, “ўзаро мулоқот”, “ҳалқ ишончини қозониш”, “одамларни ҳаётдан рози қилиш” каби принциплар ташкил қилмоқда. Уларнинг ҳаётга жорий қилиниши, ўз навбатида, халқимизнинг давлат идораларига нисбатан ишончини оширишга таъминлаш билан узвийдир. Ҳозирги кунда мамлакатимизда фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси бўйича республикада яхлит ҳуқуқий тизим яратилган бўлиб, унда ички ишлар органлари муҳим ўрин эгаллайди. Ички ишлар органлари ҳам ўз зиммасига юклатилган вазифаларни ҳамкорликда амалга оширади. Ҳар қандай давлат органи борки, жамиятнинг бошқа тузилмалар билан ҳамкорликни ташкил қилмай туриб, ички имкониятлари доирасида фаолиятининг самарадорлигини таъминлай олмайди. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, қонунлари ва бошқа нормативҳужжатларда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга юклатилган вазифаларни сифатли бажарилишини таъминлашда бошқа давлат органлари, корхона, ташкилот ва муассасалар, фуқаролик жамиятининг институтлари, фуқароларни ўзини ўзи бошқариш органлари шунингдек, фуқаролар билан ҳамкорлик қилишлари белгиланган. Жумладан, 2016 йил 16-сентябрь куни қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонунининг 11-моддасида ҳам ўз зиммасига юклатилган асосий вазифаларни амалга оширишда бошқа давлат органлари, муассасалари ва жамоатчилик тузилмалари билан ўзаро ҳамкорлиги белгилаб берилди: Ички ишлар органлари ўз зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва бошқа ташкилотлар билан ҳамкорлик қилади ҳамда аниқланган жиноятлар ва бошқа ҳуқуқбузарликларга оид мавжуд материаллар тўғрисидаги ахборотни алмашишни, шу жумладан электрон шаклда алмашишни амалга оширади. Давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва бошқа ташкилотлар ўз ваколатлари доирасида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш,

жамоат тартибини сақлаш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш, жиноятлар ва маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, уларни аниқлаш, уларга чек қўйиш, уларни фош этиш ҳамда жиноят ишларини тергов қилишда, жиноятчиларни қидиришда, бедарак йўқолган фуқароларнинг турган жойини аниқлашда, шунингдек ҳуқуқбузарликлар профилактикасида ички ишлар органларига кўмаклашиши шарт. Бундан ташқари “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи органлар ва муассасаларнинг ҳамкорлиги кўрсатиб ўтилган. Ҳамкорликда қўйидаги ишларни амалга оширади: ҳуқуқ тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, ҳуқуқбузарлик сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт шароитларни аниқлаш, жамоат тартибини сақлаш, фуқароларни ҳуқуқ ва эркинликларини, ва қонуний манфаатларини ишончли химоя қилиш ва қонунда кўрсатилган бошқа вазифаларни амалга оширади. Бу вазифаларни самарали амалга оширилиши учун давлатимиз раҳбари томонидан етарли шарт-шароитлар яратиб берилмоқда. Шундай бўлсада, бу имкониятлардан доимий равишда етарли даражада фойдаланилмаётган ҳолатлар ҳам мавжуд бўлиб, бу қабул қилинган норматив ҳужжатларда ҳам кўрсатиб берилди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14-мартдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2833-сонли қарорида давлат идоралари аксарият ҳолларда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини фақатгина ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг вазифаси сифатида баҳолаб, оқибатда ушбу фаолиятга лозим даражада эътибор қаратмаётганлиги, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш борасидаги чора-тадбирларнинг аниқ манзилга йўналтирилмаганлиги ва уларга комплекс ёндашилмаётганлиги, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг тизимли равишда содир этилишига доир сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш самарадорлиги мавжуд эмаслиги кутилаётган натижаларни бермаётганлиги, ваколатли органларнинг етарли даражада ташаббус кўрсатмаётганлиги, лозим даражадаги идоралараро ҳамкорликнинг мавжуд эмаслиги, амалга оширилаётган чора-тадбирларнинг ўзаро номуносиблиги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштиришни талаб этишини кўрсатиб кетилди.

Дарҳақиқат, бу каби муаммо ва камчиликларни бартараф этиш, ички ишлар органларининг бошқа давлат органлари билан ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича ўзаро ҳамкорлигини такомиллаштириш чораларини кўриш бугунги кундаги долзарб вазифалардан бўлиб ҳисобланади. Ундан ташқари Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев томонидан 2021 йил 26-март куни “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги bosқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги **6196-сонли Фармони** қабул қилинди. Бу фармонда Жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашишнинг яхлит тизимини шакллантириш, ички ишлар органларининг энг қўйи бўғинидан республика даражасигача самарали фаолиятини йўлга қўйиш ва замонавий иш услубларини жорий этиш орқали мамлакатимизда ҳуқуқ-тартибот ва

қонунийликни мустақамлаш, аҳолининг тинчлиги ва осойишталигини таъминлаш кўрсатиб ўтилган. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев томонидан фармон ижросини таъминлаш мақсадида 2021йил 2-апрелдаги “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ 5050-сонли қарори тасдиқланди. Ундан ташқари Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев томонидан 2021 йил 29 ноябрь куни “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 27-соғли Фармони қабул қилинди. Бу фармонда Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар доирасида аҳолининг тинч ва осойишта ҳаётини таъминлаш ҳамда жамиятимизда қонунга итоаткорлик ва жамоат хавфсизлиги маданиятини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, жамоат хавфсизлигини таъминлаш йўналишидаги ишларни «Халқ манфаатларига хизмат қилиш» тамойили асосида ташкил этишнинг мутлақо янги механизм ва тартиблари жорий этилиб, давлат органларининг жамоатчилик тузилмалари билан ўзаро мақсадли ҳамкорлиги йўлга қўйилди.

References:

1. <https://lex.uz/uz/> (Normativ hujjatlar bazasi)
2. www.google.com (Butun jahon qidiruv tizimi)
3. <https://aniq.uz/uz> (yangiliklar)
4. <https://uz.wikipedia.org/> (Qidiruv resurslar ba'zasi)
5. <https://cyberleninka.ru/> (Elektron kutubxona)
6. <https://kun.uz/>(yangiliklar)